

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849550>

УДК 34.096

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В.С. Ворошилова,

студент 5 курса, напр. «Таможенное дело»

Н.Г. Казанцева,

научный руководитель,

зав.каф. АПиТД,

ЗабГУ,

г. Чита

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность системы управления рисками. Проанализирована правовая основа данной системы. Были выявлены и проанализированы основные проблемы функционирования системы управления рисками. Рассмотрены перспективы дальнейшего функционирования системы. Предложены пути устранения выявленных проблем.

Ключевые слова: выборочность, система управления рисками, риск, таможенный контроль, таможенные органы, товар, таможенная граница

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM AND WAYS TO SOLVE THEM

V.S. Voroshilova,

5th year student, ex. "Customs business"

N.G. Kazantsev,

Scientific Director,

head of the department APiTD,

ZabGU,

Chita

Annotation: This article examines the essence of the risk management system. The legal basis of this system is analyzed. The main problems of the functioning of the risk management system were identified and analyzed. The prospects for the further functioning of the system are considered. Ways to eliminate the identified problems are proposed.

Keywords: selectivity, risk management system, risk, customs control, customs authorities, goods, customs border

Внешнеторговой деятельности отводится важное место в экономике Российской Федерации, прежде всего потому, что значимая часть доходов бюджета страны формируются за счет ее результативности. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России). Так, в 2020 году сумма администрируемых таможенными органами доходов в федеральный бюджет составила 4 751,8 млрд. рублей [1]. А общая сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, в 2020 году равнялась 3 444,0 млрд рублей, при экспорте – 1 148,1 млрд. рублей [1]. Поэтому, таможенный контроль является одним из основных элементов системы государственного контроля за внешнеторговой деятельностью, важной задачей которого выступает поддержка благополучной реализации таможенной политики страны [2].

Что же касается цели таможенного контроля, то она проявляется в обеспечении соблюдения законодательства. Данная цель может быть достигнута только при условии того, что таможенными органами заявляют полную и достоверную информацию о товарах, перемещаемых через таможенную границу. Однако ввиду ограниченных ресурсов и возможностей таможенных органов меры контроля за каждой отправкой проводятся не в полном объеме, а следовательно в таможенные органы не поступает полная информация о перемещаемых через границу, а также цели таможенного контроля достигаются не в полном объеме. Поэтому главным принципом таможенного контроля, регламентированном как в международных правовых актах, так и в российском законодательстве, был и остается принцип выборочности [3]. Данный принцип реализуется посредством внедрения и использования системы управления рисками (далее – СУР), которая постоянно совершенствуется [4].

Правовую основу функционирования СУР в Российской Федерации составляют положения Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза»), Федерального закона от 3 августа 2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 289), а также ведомственных нормативных и иных правовых актов.

Используемая в таможенных органах СУР основывается на международных стандартах Всемирной таможенной организации (далее – ВТАО) и принципах риск-менеджмента, включая тезисы, содержащиеся в главнейших документах в сфере СУР, таких как [1]:

1. Генеральное приложение к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в редакции 1999 г. (глава 6. Таможенный контроль), стандарты которого определили базовые подходы к применению СУР при проведении таможенного контроля.

2. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.).

3. Соглашение Всемирной таможенной организации по упрощению процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.).

4. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (международный стандарт 180 31000:2009).

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (международный стандарт 180/1ЕС 31010:2009 «Управление рисками-принципы и руководство»).

6. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и определения».

Ст. 376 ТК ЕАЭС раскрывает следующее понятие таможенного риска (риска) (рис. 1) [5]:

Рисунок 1 – Понятие таможенного риска (риска)

Кроме того, в вышеуказанной статье ТК ЕАЭС содержится и понятие управления рисками (рис. 2) [5]:

Рисунок 2 – Понятие управления рисками

Таможенные органы в соответствии с пунктом 1 статьи 378 ТК ЕАЭС используют СУР для выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков [5].

Таким образом, таможенные органы, находясь в стремлении достичь приемлемого баланса, отдаляются от традиционных крупномасштабных проверок пассажиров, товаров и документов к принятию решений на основе СУР. СУР, которая находится на вооружении таможенной службы Российской Федерации, постоянно и интенсивно развивается на протяжении много времени. В настоящее время развитие СУР устремлено на повышение эффективности ее использования в деятельности таможенных органов. Однако, несмотря на то, что СУР постоянно совершенствуется и развивается, у данной системы существует ряд проблем, который актуален в настоящее время.

Одной из проблем функционирования СУР является проблема, заключающаяся в сложности процесса согласования профиля риска, который создается в таможнях, с ФТС России. Согласно Приказу ФТС России от 24 апреля 2014 г. № 778 «Об утверждении Временной инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками» сначала необходимо собрать соответствующую информацию для создания проекта профиля риска, а затем пройти стадии согласования в региональных таможенных управлениях (далее – РТУ) и координирующих подразделениях центрального аппарата ФТС России [6]. Все эти действия отнимают большое количество времени, что уменьшает эффективность таможенного контроля. Ведь от того насколько детально будет проработан и регламентирован механизм действия каждого подразделения и работающего в нем должностного лица, будет зависеть своевременность осуществления таможенного контроля, а также качество применения таможенной процедуры. Данная проблема носит организационный характер.

Также необходимо отметить, что в нормативно-правовой базе СУР присутствует большое количество лишних положений, касающиеся действий уполномоченных лиц при реализации СУР.

Поэтому при применении категорирования степени риска предлагается возможным профилям риска, например, с низкой и средней степенью, проходить процедуру утверждения непосредственно в Подразделении таможенного контроля (таможенный пост) и в Отделе таможенного контроля (таможня), а профили риска с высокой степенью направлять для утверждения в РТУ и ФТС России. Благодаря данному подходу произойдет уменьшение количества времени от установления объекта риска до принятия мер по устранению риска.

Помимо этого, можно выделить следующие организационные проблемы, препятствующие качественно использовать СУР:

- 1) отсутствие должной, качественной аналитической деятельности функциональных подразделений таможень;
- 2) низкая степень взаимодействия отделов и подразделений между собой при применении СУР;
- 3) ограниченность сферы применения СУР в области процедур;
- 4) необоснованные профили рисков, влекущие за собой ненужную тотальную проверку товаров.

Таким образом, предлагается пересмотреть нормативно-правовую базу СУР, касающуюся организации действия должностных лиц при реализации СУР.

Следующая проблема заключается в неформализованных рисках, которые не подлежат качественному описанию, а напрямую зависят от инспектора, а точнее – от его субъективного мнения [7].

Очевидно, что в данном случае многое зависит от психологических особенностей должностного лица, а это в некоторых случаях выступает препятствием для принятия правильного решения при проведении таможенного контроля. Необходимо снижать степень неформализации рисков при помощи частичной автоматизации риска (комбинированный подход).

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с применяемой моделью СУР используемая в данный момент технология выявления рисков на базе общероссийских, зональных, региональных и целевых профилей рисков строится, в основном, на проверке характеристик товарных партий на полное соответствие совокупности индикаторов, которые заданы в профилях рисков. При несовпадении хотя бы одного индикатора сведениям, которые заявлены в декларации, риск не выявляется. Данный факт обширно применяется недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) для ухода от мер по минимизации рисков путем заявления недостоверных сведений об объектах контроля [8].

В тоже время, при совпадении всех индикаторов и выявлении риска, имеется достаточно высокая вероятность того, что попавшая в область риска товарная партия фактически перемещается через таможенную границу и декларируется без какого-либо нарушения таможенного законодательства.

В связи с этим предлагается внедрить механизм увеличения действенности таможенного контроля на базе риск-ориентированного подхода. Данный механизм базируется на мониторинге совершения таможенных операций и проведении таможенного контроля в режиме реального времени и использовании дополнительных аналитических инструментов, которые позволяют с установленной точностью обнаруживать товарные партии, декларируемые (перемещаемые) с нарушением таможенного законодательства. Их использование позволит автоматически проводить следующие последовательные действия в рамках перспективной модели СУР [8]:

- 1) обнаруживать с помощью набора индикаторов товарную партию как содержащую потенциальные риски;
- 2) проводить поэтапную и детализированную проверку характеристик товарной партии, определять уровень ее риска и связанный с его реализацией ущерб;
- 3) осуществлять автоматизированную поддержку принятия решений при выборе мер по минимизации рисков в зависимости от рискованной ситуации.

Следующая проблема функционирования СУР заключается в несовершенстве информационно-технической составляющей СУР, а в результате [9]:

- 1) наличие сбоев программных средств, а также не обнаружение потенциальных рисков;
- 2) отсутствие интеграции информационных систем государств-членов ЕАЭС до настоящего времени друг с другом;
- 3) отсутствие необходимого количество мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (далее – ИДК) в некоторых пунктах пропуска, а также отсутствие достаточной автоматизации процесса доведения, применения и контроля профиля риска.

Для решения вышеназванной проблемы необходимо оснастить необходимым количеством ИДК пункты пропуска, по мере возможности минимизировать появление вероятных сбоев программных средств, а также государствам-членам ЕАЭС провести работу по интегрированию своих информационных систем друг с другом.

Кроме того, в июне 2020 г. по итогам проверки ФТС России Счетная палата пришла к выводу, что реализация действующей СУР не позволяет достичь цели СУР, установленные ТК ЕАЭС [10]. Так, аудитор Счетной

палаты Андрей Батуркин отметил, что в ходе проверки было выявлено множество нарушений, а также заявил, что заявленные цели применения СУР не всегда достигаются. Например, в ходе проверки были выявлены признаки недостоверного заявления информации о товарах по 1 461 таможенной декларации. Причем по данным декларациям Московская областная и Тверская таможни применяли различные профили рисков. А в итоге товары были выпущены без выявления нарушений.

Кроме того, аудитор Батуркин обозначил, что всего было установлено нарушений таможенного законодательства на сумму более 90 млн. рублей, что составляет огромную потерю для федерального бюджета [10].

Кроме того, аудитор по результатам проверки отметил, что более 66 % от внесенного обеспечения в среднем по ФТС России возвращается, а в некоторых таможенных органах это значение превосходит 90 %. Данный факт отражает низкую эффективность дополнительных проверочных мероприятий по результатам использования СУР, а также отражает признаки необоснованного взыскания обеспечения.

Анализа нормативной правовой базы, проводимый Счетной палатой Российской Федерации также выявил нарушения. Нормативно-правовые акты ФТС России, которые закрепляют применение СУР, опубликованы с нарушением законодательства Российской Федерации, более того данные акты не проходили антикоррупционную экспертизу в соответствии с требованиями Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [10].

Проверка Счетной палатой обнаружила и ряд других нарушений при применении СУР в деятельности таможенных органов.

Представители ФТС России, принимавшие участие в заседании коллегии, приняли выводы Счетной палаты и сообщили о готовности устранить нарушения и недостатки использования СУР.

Приведенные выше проблемы применения СУР не являются исчерпывающими, что также требует дальнейшего внимания к корректировке действующего законодательства и работы практикующих органов.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в современной таможенной практике СУР отводится огромное значение. Это касается обеспечения полноты поступления таможенных платежей, соблюдения запретов и ограничений, противодействия нарушениям в таможенной области, оптимизации использования ресурсов таможенных органов, сокращения сроков и издержек заинтересованных лиц на совершение таможенных операций и др. Бесспорно, система СУР в практике

деятельности таможенных органов имеет несомненные успехи и преимущества, но в условиях динамично развивающихся интеграционных процессов и информационных технологий, она требует совершенствования. Считаем, что внесение изменений в законодательство и практику таможенных органов позволит повысить качество и результативность деятельности таможенных органов.

Список литературы

[1] Федеральная таможенная служба. Статистические данные: офиц. сайт Федеральной таможенной службы РФ. – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.customs.ru>. (дата обращения: 10.12.2021).

[2] Вологодина Е.С. Роль таможенных органов России в обеспечении экономической безопасности государства [Текст]. / Е.С. Вологодина. // Проблемы гражданского общества и правового государства: сб. статей. – Чита, 2014. 82-89 с.

[3] Труфанова А.С. Система управления рисками в таможенном контроле: проблемы и пути решения [Текст]. / А.С. Труфанова. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. № 52. 159-160 с.

[4] Аксютенков В.О. Проблемы управления системы управления рисками в таможенном деле РФ. Отечественный и зарубежный опыт [Текст]. / В.О. Аксютенков. // Молодой ученый. – 2021. № 45. 22-24 с.

[5] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Текст]: кодифицированный акт от 1 января 2018 г. // Официальный сайт Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.eaeunion.org>. (дата обращения: 10.12.2021).

[6] Об утверждении Временной инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками [Текст]: приказ Федеральной таможенной службы РФ от 24 апреля 2014 № 778. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.alta.ru>. (дата обращения: 10.12.2021).

[7] Коробов А.А. Система управления рисками: проблемы внедрения и реализации в таможенных органах России [Текст]. / А.А. Коробов // Молодой ученый. – 2016. № 10. 31-36 с.

[8] Богоева Е.М. Развитие механизма таможенного контроля на основе риск-ориентированного подхода [Текст]: дис. канд. тех. наук: 08.00.05: защищена 28.05.2021; утв. 11.11.2021. / Е.М. Богоева. – Люберцы, 2021. 159 с.

[9] Studwood. Применение системы управления рисками в таможенном деле: Система управления рисками. – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studwood.ru>. (дата обращения: 10.12.2021).

[10] Счетная палата Российской Федерации. Отчет о проверке: Офф. сайт Счетной палаты РФ. – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://ach.gov.ru>. (дата обращения: 10.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Customs Service. Statistical data: official. site of the Federal Customs Service of the Russian Federation. – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <http://www.customs.ru>. (date of access: 10.12.2021).

[2] Vologdina E.S. The role of the customs authorities of Russia in ensuring the economic security of the state [Text]. / E.S. Vologdin. // Problems of civil society and the rule of law: collection of articles. articles. – Chita, 2014. 82-89 p.

[3] Trufanova A.S. Risk management system in customs control: problems and solutions [Text]. / A.S. Trufanov. // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2021. No. 52. 159-160 p.

[4] Aksyutenkov V.O. Management problems of the risk management system in the customs business of the Russian Federation. Domestic and foreign experience [Text]. / V.O. Aksyutenkov. // Young scientist. – 2021. No. 45. 22-24 p.

[5] Customs Code of the Eurasian Economic Union [Text]: codified act of January 1, 2018 // Official website of the Eurasian Economic Union. [Electronic resource]. – URL: <http://www.eaeunion.org>. (date of access: 10.12.2021).

[6] On the approval of the Temporary instruction on the actions of customs officials in the implementation of the risk management system [Text]: order of the Federal Customs Service of the Russian Federation dated April 24, 2014 No. 778. [Electronic resource]. – URL: <https://www.alta.ru>. (date of access: 10.12.2021).

[7] Korobov A.A. Risk management system: problems of implementation and implementation in the customs authorities of Russia [Text]. / A.A. Korobov // Young Scientist. – 2016. No. 10. 31-36 p.

[8] Bogoeva E.M. Development of a customs control mechanism based on a risk-based approach [Text]: dis. Cand. those. Sciences: 08.00.05: protected 05/28/2021: approved. 11.11.2021. / EAT. Bogoeva. – Lyubertsy, 2021. 159 p.

[9] Studwood. Application of the risk management system in customs: Risk management system. – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://studwood.ru>. (date of access: 10.12.2021).

[10] Accounts Chamber of the Russian Federation. Inspection report: Officer website of the Accounts Chamber of the Russian Federation. – Electronic data. [Electronic resource]. – URL .: <https://ach.gov.ru>. (date of access: 10.12.2021).

© В.С. Ворошилова, 2021

Поступила в редакцию 16.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Ворошилова В.С. Проблемы функционирования системы управления рисками и пути их решения // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 148-157. URL: <https://ip-journal.ru/>